

DIZARTRIYA NUTQ NUQSONI BOLALAR SEREBRAL FALAJINING BELGISI SIFATIDA

Xasanova Irodaxon Ikromjon qizi

Qo‘qon DPI Magistratura bo‘limi Maxsus pedagogika(logopediya) yo‘nalishi 2-
bosqich magistranti

Annotatsiya. Dizartriya nutq nuqsoni aksariyat bolalar serebral falaji bilan birga keladi. Bolalar serebral falaji kuzatilgan bolalarning 65-70%ida dizartriya nutq nuqsoni kuzatiladi. Buning asl sababi falajlikning yuz muskullarida ham kuzatilishi hisoblanadi. BSFning va dizartriyaning kelib chiqish sabablari bir xil bo‘lganligi sababli ikkala nuqson ko‘pincha parallel ravishda namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: dizartriya, psevdobulbar dizartriya, bulbar dizartriya, miyachali dizartriya, qobiqli dizartriya, qobiq osti dizartriyasi, bolalar serebral falaji, differentsatsiya.

Dizartriya nutq nuqsoni ko‘plab adabiyotlarda turlicha ta‘riflangan. Masalan M.Y.Ayupovanning “Logopediya” kitobida quyidagicha ta‘rif berilgan: “Dizartriya-nutq apparati innervatsiyasining organik buzilishi sababli nutrning talaffuz tomonlama buzilishidir” [1.143b]. Ushbu nutq nuqsoni nutq a‘zolarining (yumshoq tanglay, til, lablar) kam harakatlanishi natijasida nutq tovushlari artikulyatsiyasi qiyinlashadi, shu bilan birgalikda ovoz va nafasning buzilishlari hamda nutq sur‘ati, ritmi, ifodaliligida o‘zgarishlar kuzatiladi [1.143b].Dizartriyaning og‘ir ko‘rinishi “Anartriya” hisoblanadi.

Bolalar serebral falajiga to‘xtaladigan bo‘lsak, ushbu kasallik bosh miya harakatlantiruvchi zonalari va bosh miyaning harakatni yo‘naltiruvchi yo‘llarini zararlanishi bilan kechadigan markaziy nerv sistemasining buzilishi hisoblanadi. BSFda miyaning harakat va nutq sistemasida erta organik buzilishlar kuzatiladi. BSFda nutq buzilishlar chastotasi 80%ni tashkil etadi. [2.450b].

Ushbu ikki kasallikning yuzaga kelishidagi o‘xshashliklar bilan tanishib chiqamiz:

1. Ona homilasining faoliyatini buzilishi natijasida sodir bo‘ladigan akeshelik jarahotlari;
2. Tug‘ruq paytida kindikka o‘ralib qolish oqibatidagi asfiksiya;
3. Tug‘ruqdan keyin neyroinfeksiyalarning kechishi bilan ham sodir bo‘ladi;
4. Bosh miyaning qattiq jarahotlanishi natijasida ham namoyon bo‘ladi;
5. Ikkala holatda ham artikulatsion nutq organlarining turli darajadagi falajliklari kuzatiladi;
6. Nutq buzilishlarining kuzatilishi 70-80%ni tashkil etadi;
7. Bosh miya faoliyatining patologiyalari bilan belgilanadi va bosh miyadagi turli buzilishlar oqibatida sensor va motor buzilishlar, bilish faoliyatining turli darajada buzilishlari namoyon bo‘ladi.

Ushbu ikkala nuqsonni bartaraf etish ham o‘z navbatida o‘xshash bo‘ladi. Nutqqa bog‘liq muammolarda esa korreksion-logopedik ish deyarli bir xil. Yuz muskullarining falajlanishi va tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar logopedik massaj orqali bartaraf etiladi. Dizartriya nutq nuqsonining BSF kasalligidan farqi shundaki, BSFda falajlanish nafaqat yuz muskullarining o‘zida balki, butun tanada: qo‘l va oyoqlarda va ularning barmoqlarida ham namoyon bo‘ladi. Ushbu tortishishlar bola harakatini ham cheklaydi. Bolada nafaqat nutqiy balki, tayanch-harakat a‘zolarida ham buzilishlar va turli darajagi nuqsonlar ko‘zga tashlanadi.

Dizartrik bolalar ham, bolalar serebral falaji kasalligi kuzatilgan bolalar ham chaqaloqlik davrida bir muncha qiyinchiliklarga duch keladilar. Ularda emish funksiyasi nurmada bo‘lmaydi. Ba‘zan bolalar yutinishga ham qiynaladilar. Bu holatlar ularni asabiy, tajang qilib qo‘yadi. [3.89b]. bola miyasidagi buzilish uning boshqa organlariga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. Fiziologik jarayonlar, nutqiy jarayonlar sog‘lom bolalarnikidan orqada qoladi. Bolalar serebral falaji kasalligi dizartriya nutq nuqsonini o‘zida mujassam qiladi. Bunga sabab esa ularning kelin chiqish sabablari o‘xshash ekanligida deb qaraladi. Ikkala nuqson ham falajlik bilan xarakterlanadi. Ammo ba‘zan ularning namoyon bo‘lishiga boshqa omillar ham sabab bo‘lishi

mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, BSF kasalligi dizartriya nutq nuqsonini o‘zida mujassam etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Y. Ayupova “Logopediya”. Toshkent O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati ashriyoti 2007;
2. Raxmanova V.S. “Korreksion pedagogika va logopediya”. Toshkent “Iqtisod moliya” 2007;
3. U.Y.Dadamirzayeva “FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCE “ xalqaro jurnali mualliflik maqolasi.